

#MACHISMOREVERSO: UMA ABORDAGEM CRÍTICA AO MACHISMO COTIDIANO

DOI: 10.5281/zenodo.14555823

Heloisa Midlej Cardoso Seixas¹

¹ Direito – Faculdade Baiana de Direito
hmcseixas.contato@gmail.com

AT12: Movimentos sociais e direitos humanos.

Introdução: A trend #machismoreverso, no Brasil, e #womaninmalefields, internacionalmente, surgiu como uma abordagem satírica nas redes sociais, invertendo papéis de gênero para expor situações que mulheres enfrentam em interações com homens. Ao apresentar comportamentos machistas aplicados aos homens, a trend busca provocar reflexão e debate sobre desigualdades de gênero, incentivando mudanças nas percepções sociais. **Objetivo:** O principal objetivo desta análise é compreender como a #machismoreverso funciona como ferramenta de conscientização, destacando sua relevância na exposição de normas sociais discriminatórias. Além disso, busca-se avaliar se a trend pode ser considerada um movimento social e qual o impacto de sua mensagem na promoção de mudanças culturais e legais. **Metodologia:** A pesquisa foi desenvolvida com base no método hipotético-dedutivo, em uma abordagem qualitativa. Foram utilizadas fontes bibliográficas, teóricas e documentais para contextualizar a tendência e explorar suas implicações sociais. Analisaram-se exemplos de conteúdos publicados na trend, além de estudos e teorias sobre normas sociais e movimentos de conscientização. **Resultados:** Os resultados da pesquisa apontam que a #machismoreverso não pode ser considerado um movimento social formal, mas desempenha um papel significativo na sensibilização e conscientização sobre o machismo. Embora não possa ser classificado formalmente como um movimento social estruturado, o #machismoreverso tem gerado debates significativos, tanto entre homens quanto entre mulheres, acerca do impacto do machismo nas relações interpessoais. A conscientização promovida pela trend tem o potencial de influenciar não apenas normas de etiqueta e comportamento, mas também de sensibilizar a sociedade para mudanças mais profundas nas normas jurídicas. Por exemplo, a reflexão sobre assédio verbal pode levar à criação de políticas públicas ou mudanças legislativas que protejam direitos humanos. A análise documental de publicações mostra que a inversão de papéis é uma estratégia eficaz para expor comportamentos naturalizados e incentivar a autorreflexão. Além disso, a discussão gerada pela trend tem impacto na esfera das normas sociais, podendo influenciar normas jurídicas ao fomentar debates públicos sobre questões como assédio e desigualdade de gênero. **Conclusão:** A #machismoreverso atua no campo das normas de etiqueta, que regulam comportamentos aceitos no convívio social, e demonstra como mudanças nessas normas sociais podem gerar impactos em normas técnicas e jurídicas. Embora não constitua um movimento social estruturado, sua mensagem amplifica a conscientização sobre desigualdades de gênero, estimulando reflexões que podem resultar em transformações culturais e legais. Esse processo evidencia a importância de ações que, mesmo simbólicas, promovam um ambiente social mais respeitoso, onde práticas discriminatórias possam ser reconhecidas e combatidas.

Palavras-chave: Machismo; Conscientização; Normas.